

Redes de ódio e violência contra mulheres

Mapeamento da machosfera brasileira no
Telegram e modelos de monetização

NOV/2025

desinfo.pop

Principais achados

Mais de 200 mil usuários no Brasil fazem parte de redes de ódio e violência contra mulheres

A machosfera brasileira no Telegram representa um ecossistema massivo com mais de **220.000 usuários** distribuídos em **85 comunidades**, tendo gerado mais de **7 milhões de conteúdos** circulados desde **2015** e evidenciando sua consolidação como fenômeno estrutural, não esporádico. Identificamos cinco categorias principais de comunidades: **Identities masculinistas** (42 comunidades), **Desenvolvimento pessoal masculinista** (14), **Guerra cultural** (19), **Misoginia** (4) e **Criptos e investimentos** (6).

Comunidades da machosfera por categoria (set. 2015 - nov. 2025).

Categoria	Comunidades	Usuários	Publicações	Comentários	Publicações + Comentários (Conteúdos)
Identities masculinistas	42	47.869	900.008	2.617.190	3.517.198
Desenvolvimento pessoal masculinista	14	80.943	39.940	4.669	44.609
Guerra cultural	19	35.381	70.727	15.940	86.667
Misoginia	4	17.443	240.524	2.698.660	2.939.184
Criptos e investimentos	6	39.618	441.614	0	441.614
Total	85	221.254	1.692.813	5.336.459	7.029.272

**597,44
vezes**

foi o crescimento
entre 2019 e 2025

Conteúdos de ódio e de violência contra mulheres cresceram 600 vezes desde a Pandemia até 2025

A análise temporal realizada revela um avanço exponencial das comunidades da machosfera, com um crescimento de **597,44 vezes** (ou 59.643,51%) no volume de conteúdos publicados e circulados nessas comunidades **entre 2019 (antes da Pandemia) e 2025**.

Principais achados

Comunidades da machosfera foram porta de entrada para grupos nazistas e da conspiração

Encontramos **milhares de links de convites** circulados nos grupos e canais da machosfera que levam para **comunidades de teorias da conspiração** e, em alguns casos, comunidades **nazistas**.

Convites* para grupos conspiracionistas e neonazistas a partir da machosfera (set. 2015 - nov. 2025).

	Identities masculinistas	Desenvolvimento pessoal masculinista	Guerra cultural	Misoginia	Criptos e investimentos	Total
Comunidades de teorias da conspiração	12.188	1.933	7.723	1.254	705	23.803
Neonazismo	187	0	62	149	17	415
Total	12.375	1.933	7.785	1403	722	24.218

* convites capturados indicam proximidade de rede; não equivalem a adesão/endorso.

Ataques contra mulheres andam lado a lado de conteúdos racistas e elitistas

Os discursos misóginos aparecem frequentemente combinados com **racismo** e **classismo**, revelando um projeto **identitário supremacista**. A misoginia atua de forma conjunta com outras formas de ódio, construindo identidade hierárquica excludente.

Principais achados

Ódio e violência contra mulheres virou modelo de negócio e gera lucro

A monetização com **mentorias, cursos, workshops** e **infoprodutos** revela o esquema de quem lucra propagando o ódio contra mulheres.

<i>Volume de quantas vezes os grupos da machosfera (direita) divulgaram links para os grupos conspiracionistas</i>	Identities masculinistas	Desenvolvimento pessoal masculinista	Guerra cultural	Misoginia	Criptos e investimentos	Total
Anticiência	10	0	29	8	1	48
Anti-Woke e Gênero	7.574	1.853	3.332	817	146	13.722
Antivacinas (Antivax)	565	17	392	48	104	1.126
Apocalipse e Sobrevivência	79	2	48	15	29	173
Mudanças Climáticas	50	0	97	3	11	161
Terraplanismo	265	0	343	17	3	628
Conspirações Gerais	705	5	1.504	47	73	2.334
Globalismo	1.916	23	302	210	94	2.545
Nova Ordem Mundial (NOM)	631	10	799	36	183	1.659
Ocultismo e Esoterismo	30	3	85	4	6	128
Medicamentos off label	98	19	28	7	14	166
QAnon	178	0	75	0	17	270
Reptilianos e Criaturas	1	0	226	0	1	228
Revisionismo e Discurso de Ódio	83	1	7	42	22	155
OVNI e Ufologia	3	0	456	0	1	460
Subtotal	12.188	1.933	7.723	1.254	705	23.803
Neonazismo	187	0	62	149	17	415
Total	12.375	1.933	7.785	1403	722	24.218

Autores

Julie C. Ricard é pesquisadora do Laboratório de Estudos Sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop/CEAPG/FGV), bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e doutoranda em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ela é mestre em Relações Internacionais pelo Sciences Po (França) e em Estudos de Gênero pela Université Paris 7. Trabalha com os temas de desinformação e políticas públicas, com ênfase em saúde, gênero e meio ambiente. Atuou como consultora da UNESCO, apoiando os esforços de enfrentamento à desinformação sobre saúde pública da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Diretora do programa Tecnologia e Democracia na Data-Pop Alliance, e pesquisadora no Harvard Humanitarian Initiative. Também foi fellow “Tecnologia e democracia” da Fundação Mozilla. Contato: julie.ricard@fgv.br.

Ergon Cugler de Moraes Silva é Conselheiro da Presidência da República no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão do Governo Federal. Mestre em Administração Pública e Governo (FGV) com especialização em Data Science pela Universitat de Barcelona, é graduado em Gestão de Políticas Públicas (USP) e pós-graduado em Data Science & Analytics (USP). Colabora com o Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas (OIPP USP), o Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (GETIP USP), o Monitor do Debate Político no Meio Digital (Monitor USP) e o Grupo de Trabalho em Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisa em Segurança Internacional (GEPsi UnB), vinculado ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB). Foi pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), onde trabalhou com estratégias contra a desinformação para o Governo Federal. Atualmente, está vinculado à Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop), com o Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG/FGV/EAESP). Atua na ONG More in Common. Website: <https://ergoncugler.com/>. Contato: contato@ergoncugler.com.

Mario Aquino Alves é Professor Titular do Departamento de Gestão Pública da FGV EAESP, com extensa atuação em pesquisas sobre sociedade civil, terceiro setor e economia solidária. Com uma carreira acadêmica internacional, foi professor visitante na HEC Montréal, na ESSEC Business School Paris e na Cardiff Business School. É bolsista de Produtividade em Pesquisa 1E do CNPq, Presidente do Board of Directors da International Society for Third Sector Research e membro do Colegiado do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG) da FGV. Contato: mario.alves@fgv.br.

Guilherme Celestino é doutor em Estudos Portugueses e Brasileiros pelo King’s College London (2021), mestre em Mídia e Comunicação pela Goldsmiths, University of London (2013) e bacharel em Comunicação Social - Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP (2010). Foi bolsista Fapesp de Jornalismo Científico - IV no projeto “A política do complexo industrial da saúde em tempos de transformação” de 2023 a 2025 e pesquisador visitante do ICS da ULisboa em 2022. Foi trainee e jornalista na Folha de S.Paulo de 2011 a 2016, atuando nas seções de internacional e opinião. Seus interesses de pesquisa incluem mídias e desinformação, teoria da comunicação, história da mídia e história dos conceitos e das ideias. guicelest@gmail.com.

Gabriel Rocha é Graduando em Administração Pública na FGV EAESP e atua como Consultor Comercial na Consultoria Júnior Pública - Empresa Júnior da FGV - desenvolvendo projetos voltados para a Área Pública e Social. Com mais de quatro anos de experiência em desenvolvimento de projetos e liderança no terceiro setor, seus principais interesses incluem administração, planejamento estratégico, consultoria e políticas públicas. Contato: ogabrielrochabr@gmail.com.

Stefanny Vitória é Graduanda em Administração Pública pela FGV EAESP. Atua como Diretora do Cursinho Popular da FGV e também como Diretora de Institucional do Diretório Acadêmico da EAESP. Com cinco anos de experiência como embaixadora da ONG Fluxo Sem Tabu, possui experiência em liderança, projetos do terceiro setor e impacto social. Seus principais interesses incluem educação, acesso à informação, formulação de políticas públicas e promoção da diversidade. Contato: stefannyeaesp@gmail.com.

[25 de Novembro 2025] DOI da versão completa: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17706951>

[25 de Novembro 2025] DOI do sumário executivo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17706957>

Não deixe de acessar à Nota Técnica na íntegra:

Nuvem de palavras das comuni
Word Cloud - category_2 - Cu
ntuderev
gaylixo
ts povo
lapocalipse20 siga
ras
melhor
luis andryahu link
casa andryahu link
agora
nunca insereva crime de
faz deus jeová
tuderevoltadaofi
s dia mateus5 mat
m ateus7 salmo37
out
gênesis19 mateus
peessoa
eg br zho br dro
eová contra
lei nome diratino
lgbt
cun coiza canal
quer ante ainda cont
ispredro3 levítico20

For

Canais que exemplificar
"caminho fácil para a derrota"
visual masculinizada (referênci
seguidores. Similarmente, grup
de orientação masculina, e
(alpha/beta) como embasamer
conceitos centrais da ideologi
por meio de uma linguagem
usuários para conteúdos mai

Já a nuvem de pal
disciplina e organização
"pode" e "todo". Esses te
e dos grupos de "masculin
por meio de supostos rit
"vício", "masturbação"
moralizante e pseudo
abstinência sexual re
destaque de "youtube"
sustentar a pedagogia
engajamento.

A linguagem
recorrência de ter
"objetivo", que rer
de neutralidade [e...
"prática" mascula a ideologia misog...

4.2.4. Misoginia

A categoria "Misogini
machosfera, concentrando aper
de 2,9 milhões de conteúdos,
o que evidencia a alta capacid
usuários, essa categoria apre
analisado, demonstrando co
de mobilização digital. Os
grupos de suporte "tumor

processos de radicalização sob a
pessoal, da produtividade e da ascen
lateral: eis estrutura a relação entre
resultado é um modelo em que disti
vendáveis, reforçando dependênci
propagadores dessas narrativas.

Tabela 04. Menções a info

Infoproduto ou serviço	Criptos e investimentos	Outros
book	1.095	
trasp	0	
class	497	
consultor	282	
curso	4.420	
eduzz	1	
hotmart	123	
maxxao	3	
imersão	25	
kebook	0	
menter	0	
mercado livre	153	
mercadolivre	354	
monetizze	318	
perfisocial	0	
shopify	0	
tratamento	43	
udemy	1	
workshop	?	
Total	7	

5. Reflex

Este ev
como ecossis
resultados ev
componente central de um...

20.
2024.
conexão com
de desenvolvimen
contínuo, atuando co...
De modo geral, os
ativa e mais diversificada au
feminino em expansão, com ciclo
ideológica contemporânea no ambie...

O período mais recente confirma a tendência de expansão con
chega a 252.036 mensagens. Em 2024, sobe para 396.431. r
aumento não foi episódico, mas tornou-se parte de uma tr
das comunidades analisadas.

A Tabela 02, que consolida os totais anuais, reforça
período de 2015 a 2018 acumula menos de 1.300 mensagens,
mais de um milhão e meio de publicações. Essa mudança i
comunicacional altamente ativo, com circulação m
misoginia. Identidades masculinistas, guerras cultur
retóricas de autodesenvolvimento.

Tabela 02. Volume av

Ano	Publ
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	

de atuação: o combate direto ao feminismo e aos direitos das mulheres e a pro
discursos anti-LGBTQIA+ que se apresentam como defesa de valores tradicionais.

Figura 09. Exemplos de publicações nas comunidades de Guerra cult

As comunidades analisadas demons
enunciados misogínicos dentro de um contexto ma...
canais que se apresentam como "diretistas e cons...
antifeministas" que se utilizam de ironia e dizem combater ide...
são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas q...
maídos". Particularmente preocupante é a presença significativa de conteúdo tra...

conformidade com as regulamentações regionais de proteção de dados, parti
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) do Br
seguir apresentam os resultados do estudo, oferecendo uma análise aprofund
estrutural, das tendências temáticas e das interconexões entre as comunidades

4. Resultados

A análise de 85 comunidades da machosfera no Telegram na
coletadas entre setembro de 2015 e novembro de 2025, revela um ecossist
altamente ativo, com mais de 221 mil usuários e um total de 7 milhões de
Tabela 02 demonstra que as "Identidades masculinistas" constituem
numerosa (42 comunidades) e a de maior engajamento (3,5 milhões de
pela categoria "Guerra cultural" (19 comunidades). Destaca-se tr
significativa de comunidades focadas em "Desenvolvimento pessoal
comunidades) e o alto número de comentários nas categorias "Misogin
mas com cerca de 2,7 milhões de comentários), evidenciando a
mobilização desses conteúdos.

Tabela 01. Comunidades da machosfera por categoria (set. 2015

Categoria	Comunidades	Usuários	Posts	Co
Identidades masculinistas	42	47.869	900.882	2
Desenvolvimento pessoal masculinista	14	80.943	39.940	
Guerra cultural	19	35.381	70.727	
Misoginia	04	17.443	240.524	
Criptos e investimentos	06	39.618	441.614	
Total	85	221.254	1.693.687	

Fonte: Elaboração própria (2025). *dados de 2025 referentes até 20

4.1. Séries temporais

A análise longitudinal das 85 comunidades da machosfera
dados coletados entre setembro de 2015 e novembro de 2025, revela
transformações estruturais no ecossistema misogíneo e masculin
década. A distribuição temporal das publicações revela tanto
atividade quanto fases de relativa retração, oferecendo um pa
crescimento e a reorganização dessas redes.

A Figura 01, que apresenta o volume mensal de mensa
ciclos bem definidos. Entre 2015 e 2018, o fluxo de publ

Este estudo aqui resumido está disponível na íntegra. Link direcionando para o **European Union Open Research Repository**, sendo o DOI deste material: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17706951>

Não deixe de acessar aos nossos materiais extras:

estudo sobre clima
bit.ly/desinfoclima

dashboard interativo
bit.ly/mapaconspira

estudo sobre o Brasil
bit.ly/conspirabr

Desinformação Climática na América Latina e no Caribe em números
09/2024

Conspiracionismo no Brasil em números
09/2024

+60M
Foram analisados **81.808.366** conteúdos de comunidades de teorias da conspiração na América Latina e no Caribe

+5.4M
Foram listados **5.421.764** usuários atualmente inseridos nessas comunidades

+1.600
1.609 canais e grupos foram extraídos e categorizados dentre 15 temáticas

9,7%
Continentes: Dentre os 60 milhões de conteúdos de todas as categorias, os acumulados de negacionismo climático são **4.180.893** conteúdos, ou **6,7%** do total do conspiracionismo.

82%
Brasil: Tem papel central na difusão do negacionismo climático em todo o Continente e **responsável por 82%** de todos os conteúdos "anticlimáticos" acumulados em comunidades do tema, somando **3.437.309** conteúdos.

5,8%
Continentes: Foram totalizados **317.888** usuários em comunidades de caráter "anticlimático" no Continente, isto é, **5,8%** do total de 5.421.764 usuários da rede.

68%
Brasil: Existem **203.992** usuários como membros de comunidades brasileiras de negacionismo climático. Tamanho volume totaliza **64%** de todos os usuários "anticlimáticos" organizados na rede da América Latina e do Caribe.

7,3%
Continentes: À rede de negacionismo climático no Continente acumula **118** comunidades, ou **7,3%** do total de comunidades conspiracionistas.

67%
Brasil: Dentre as 118 comunidades, **80** são brasileiras, sendo **67%** da rede.

+27M de conteúdos | **+2.2M** de usuários | **+850** comunidades brasileiras | **+100** meses de coleta de dados, desde 2016 até 2024

Realização: Ergon Cugler